

Presencia de *Monilearia phalerata* (Webb et Berthelot, 1833) (Gastropoda: Cochlicellidae) en un vivero de Cataluña

Sergio Quiñonero Salgado^{1*} & Joaquín López Soriano²

¹Museu Valencià d'Història Natural, L'Hort de Feliu, c/ Mestre Chapí s/n, 46230 Alginet, València, Spain; ²Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Passeig Vall d'Hebron 119-129, 08035 Barcelona, Spain.

Rebut el 9 de març de 2015
Acceptat el 6 de setembre de 2015

© Associació Catalana de Malacologia (2015)

El género *Monilearia* Mousson, 1872 comprende 18 especies, todas endémicas de las Islas Canarias. Muchas de estas especies están en peligro de extinción o están consideradas como vulnerables por la IUCN, dado su ámbito de distribución restringido y en declive (Alonso *et al.*, 1988; Groh & Garcia, 2004; Groh & Neubert, 2013). *Monilearia phalerata* (Webb et Berthelot, 1833) es la especie tipo del género, endémica de la isla de Tenerife (Groh & Garcia, 2004; Ibáñez *et al.*, 2006), donde se localiza en diversas poblaciones dispersas, muchas de ellas en localidades degradadas o en riesgo de desaparición, fundamentalmente por la urbanización y actividad de canteras cercanas a la capital (Groh & Neubert, 2013), aunque años atrás se consideró no amenazada (Alonso *et al.*, 1988).

En el ámbito de unas prospecciones para identificar especies alóctonas asociadas a viveros de plantas, encontramos algunos ejemplares de *M. phalerata* (Figuras 1 y 2):

• Gavà (el Baix Llobregat, Barcelona) [31T DF1770], 1 m, 1/2015 SQS

leg. Ejemplares vivos y conchas, recogidos entre hojarasca y otros restos vegetales en un vivero. Algunos de los ejemplares estaban asociados a plantas de *Strelitzia augusta*, especie nativa de Sudáfrica.

La especie se caracteriza por una concha trocoide, dextrógira, de 8–9 mm de diámetro y 6–7 mm de altura (en los ejemplares estudiados), unas cinco vueltas, color de fondo blanquecino con dibujo marrón, y finas estrías transversales por toda la concha. La abertura es semilunar, el ombligo está prácticamente obliterado por el peristoma, la última vuelta es ligeramente descendente, y el peristoma es cortante. Esta especie se diferencia de las especies morfológicamente más similares del género *Monilearia* por los siguientes rasgos de la morfología de la concha: de *Monilearia persimilis* (Shuttleworth, 1852) y *Monilearia montigena* Bank *et al.* 2002, por la concha mucho menos elevada; de *Monilearia monilifera* Webb et Berthelot, 1833, por la concha menos redondeada; y de *Monilearia inops* Mousson,

Figura 1. Ejemplar de *Monilearia phalerata* hallado en el vivero. Fotografía proporcionada por Sergi Gago y Jordi Cadevall.

* Autor corresposal.
Adreça electrònica: sergioqs85@hotmail.com

Figura 2. Mapa de la península Ibérica (izquierda) y de Cataluña (derecha), donde se señala la localidad de procedencia de los ejemplares estudiados (círculo negro).

1872 por la ausencia de quilla muy marcada.

Es la primera vez que se localizan ejemplares de este género fuera de las Islas Canarias. Desconocemos la vía de entrada hacia la Península, pero cabe suponer la importación de ejemplares con plantas o tierra de jardinería procedentes de las Islas. Aunque no se puede considerar naturalizada, esta especie parece sobrevivir bien entre la vegetación seca acumulada y expuesta al sol fuera del recinto, donde se encontraron algunos ejemplares, conviviendo con especies autóctonas, como *Cernuella virgata* (Da Costa, 1778), *Cornu aspersum* (O.F.

Müller, 1774), *Theba pisana* (O.F. Müller, 1774) y *Eobania vermiculata* (O.F. Müller, 1774), y otras especies exóticas, como *Hawaiiia minuscula* (Binney, 1841) o *Succinea (Calcisuccinea)* sp.

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a Sergi Gago y Jordi Cadevall por las fotografías de la Figura 1, a Albert Orozco por su colaboración, y a Jordi Corbella y David M. Alba por los comentarios críticos que han permitido mejorar el trabajo.

Bibliografía

- Alonso, M.R., Ibáñez, M., Valido, M.J., Ponte-Lira, C.E. & Henríquez, F. (1988). Catalogación de la malacofauna terrestre endémica de Canarias, con vistas a su protección. *Isla de Tenerife. Iberus* 8, 121–128.
- Groh, K. & García, A. (2004). Phylum Mollusca. In: Izquierdo, I., Martín, J.L., Zurita, C. & Arechavaleta, M. (Eds.), *Lista de especies silvestres de Canarias (hongos, plantas y animales terrestres)*, 149–154, 494–495. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Gobierno de Canarias, La Laguna.
- Groh, K. & Neubert, E. (2013). *Monilearia phalerata*. In: The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. <http://www.iucn-redlist.org> [consultado el 17/2/2015]
- Ibáñez, M., Groh, K., Alonso, M.R., Castillo, C. & Yanes, Y. (2006). The subgenus *Monilearia (Lyrula)* Wollaston, 1878 (Gastropoda: Helicoidea: Cochlicellidae), from Lanzarote and Fuerteventura (Canary Islands), with the description of *Monilearia (Lyrula) tubaeformis* sp. nov. *Zootaxa* 1320, 29–41.